

Характеристика субстантивных фразеологических оборотов русского языка

*Шавкат Жумаев - ст. преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания ДжГПУ, Узбекистан
e-mail: Jumaev1952@mail.ru*

*Shavkat Jumaev - Senior Lecturer, Department of Russian Language and Methods of Teaching, JSPU, Uzbekistan
e-mail: Jumaev1952@mail.ru*

Аннотация

В статье делается попытка охарактеризовать именные (субстантивные) фразеологические обороты русского языка с точки зрения различных грамматических категорий: рода, числа и падежа, также с точки зрения синтаксических функций подобных фразеологизмов. Именные фразеологизмы русского языка могут быть мужского, женского, общего, среднего родов, выполнять синтаксическую функцию в основном подлежащего, дополнения или именную часть составного сказуемого.

Ключевые слова и выражения

Лексико-грамматические группы, разряды фразеологических оборотов, грамматические признаки именных фразеологизмов, субстантивные фразеологизмы, категория рода и числа, общее значение лица, значение предмета, синтаксическая функция, функция подлежащего, функции дополнения, именная часть составного сказуемого.

Annotation

The article attempts to characterize nominal (substantive) phraseological units of the Russian language from the point of view of various grammatical categories: gender, number and case, as well as from the point of view of syntactic functions of such phraseological units. Nominal phraseological units of the Russian language can be masculine, feminine, common, neuter, perform the syntactic function mainly of the subject, object or nominal part of the compound predicate.

Key words and expressions

Lexico-grammatical groups, categories of phraseological units, grammatical features of nominal phraseological units, substantive phraseological units, category of gender and number, general meaning of person, meaning of object, syntactic function, function of subject, functions of complement, nominal part of compound predicate.

Фразеологический оборот и слово, как совершенно разные самостоятельные единицы языка, которые вступают в различные отношения и связи между собой в нашей речи, подчиняются общим законам сочетаемости этих двух единиц, качественно четко определенных в своем категориальном содержании. Выбор той или иной формы связи каждого фразеологизма со словом и способов выражения этих связей находится в прямой зависимости от того, какой фразеологизм вступает в сочетание со словом, и от того, какое слово сочетается с фразеологизмом. Связи фразеологического оборота со словами в речи определяются совокупностью всех его категориальных признаков.

Каждый конкретный фразеологизм обнаруживает фактически свою языковую природу наиболее четко и отчетливо в реальном речи. Эти отношения и связи каждого фразеологизма со словом строго очерчены, определены. По реальному речевому употреблению фразеологического оборота можно говорить о том, каков он, к какой лексико-грамматической группе относится, с какими разрядами слов и как он может сочетаться.

Как бы ни были разнообразны по значению и по форме фразеологизмы, они сгруппируются в определенные *лексико-грамматические группы* по своим отношениям и связям со словами в речи. В реальном речевом употреблении отнесенность фразеологического оборота к тому или иному разряду определяется следующими признаками:

1. Фразеологический оборот будет иметь одинаковую для данной группы фразеологизмов возможность сочетаться только с определенными разрядами слов: фразеологический оборот с общим значением лица или предмета не могут сочетаться со словами, которые определяют действие, но свободно будут сочетаться со словами,

которые обозначают само действие. Фразеологические обороты с общим значением действия не могут сочетаться со словами, которые определяют лицо или предмет;

2. Фразеологический оборот будет иметь однотипный для данной группы набор грамматических категорий: фразеологические обороты с общим значением лица или предмета будут иметь категории рода, числа, падежа, но не будут иметь категорий времени, вида, залога, которые у фразеологизмов с общим значением действия, а последние, имеющие категории времени, вида, залога, лица, числа и рода, не будут иметь грамматической категории падежа;

3. Фразеологический оборот будет иметь однотипную для данной группы возможность проявления грамматических форм для выражения отношений и связей со словами: у одной группы фразеологизмов будет один набор грамматических форм, у другой – другой набор, у одних фразеологизмов будет ограниченный или полный набор грамматических форм, у других их может не быть совсем, например, у адвербиальных.

В современном русском языке выделяются более или менее четко следующие лексико-грамматические группы фразеологических оборотов: именные, глагольные, адъективные, адвербиальные, глагольно-пропозициональные, междометные, но мы более или менее подробно остановимся на характеристике семантических и грамматических характеристиках именных (субстантивных) фразеологизмах, которые, в первую очередь, обладают несколькими грамматическими категориями, в первую очередь – категорией рода.

Именные фразеологические обороты объединены тем, что у них есть грамматические категории рода, числа и падежа.

К субстантивным фразеологическим оборотам **мужского рода** относятся: *гусь лапчатый, синий чулок, медвежий угол, калиф на час, саврас без узды, отрезанный ломоть, краугольный камень, дамоклов меч, удельный вес, буриданов осел, стреляный воробей, тертый калач, олух царя небесного, отставной козы барабаничик, абсолютный ноль, якорь спасения, лакомый кусок, детский лепет, фиговый листок, ноль без палочки, центр тяжести, хлеб насущный, тертый калач,*

стреляный воробей, шут гороховый, саврас без узды, гусь лапчатый, олух царя небесного, калиф на час, мышинный жеребчик и т.д. Форма источника фразеологизма, а именно – именное словосочетание с существительным мужского рода – в одних случаях соответствует лексическому значению фразеологизма, который относится к лицу мужского пола, типа *мышинный жеребчик*, в других случаях не соответствует лексическому значению фразеологизма, так как относится к лицу женского пола, типа *синий чулок*.

К фразеологическим оборотам **женского рода** относятся: *шарашкина контора, чертова дюжина, демьянова уха, ахиллесова пята, лебединая песня, притча во языцах, дубина стоеросовая, коломенская верста, бездонная бочка, филькина грамота, китайская стена, карманная чахотка, сума переметная, мышинная возня, мелкая сошка, голь перекатная, первая ласточка, мокрая курица, вааламова ослица, горькая пилюля, последняя спица в колеснице, задняя мысль, соломенная вдова, сума переметная, святая простота, шишка на ровном месте, чернильная душа, дойная корова, мокрая курица и т.д.* Форма генетического источника фразеологизма здесь в одних случаях соответствует лексическому значению фразеологизма, который относится только к лицу женского пола, типа *соломенная вдова*, в других же случаях либо соответствует (когда лексическое значение фразеологизма относится к лицу женского пола), либо не соответствует (если это же лексическое значение относится к лицу мужского пола), типа *последняя спица в колеснице*.

К **общему роду** относится *казанская (казанский) сирота*. Форма источника фразеологизма – именное словосочетание с существительным общего рода – лексическое значение фразеологизма может относиться как к лицу мужского пола, так и женского: *этот казанский сирота и эта казанская сирота*.

К фразеологическим оборотам **среднего рода** относятся: *пушечное мясо, хождение по мукам, ума помрачение, присутствие духа и т.д.*

Вышеперечисленные фразеологические обороты объединяются также общим значением **лица**, которые относятся к разным семантико-тематическим разрядам с их разными частными лексическими значениями: *дойная корова, казанская сирота, гусь*

лапчатый, чернильная душа, тертый калач, мелкая сошка, голь перекатная, синий чулок и т.д. С общим значением **предмета**: *ахиллесова пята, шарашикина контора, запретный плод, присутствие духа, путевка в жизнь, хождение по мукам, детский лепет, филькина грамота* и т.д.

В составе предложений они бывают в синтаксической функции подлежащего, дополнения или именной части составного именного сказуемого: «Жил он тогда около города, где проживала в это время *голь перекатная*»; «Она поразила меня удивительным *присутствием духа*»; «Ведь она же женщина, а не *синий чулок*» (В.Акс.). Употребление именных фразеологизмов в синтаксической функции подлежащего – явление сравнительно редкое, не характерное в целом для именных фразеологизмов.

Категория числа. Многие фразеологические обороты русского языка мужского, женского и общего родов могут употребляться как в форме единственного, так и множественного числа. Например: *синий чулок – синие чулки, стреляный воробей – стреляные воробьи, филькина грамота – филькины грамоты, первая ласточка – первые ласточки, казанская сирота – казанские сироты, шут гороховый – шуты гороховые, мокрая курица – мокрые курицы*. Фразеологические обороты среднего рода формы множественного числа не имеют: *присутствие духа, ума помрачение* и т.д.

Некоторые фразеологические обороты употребляются *только в единственном числе*: *чертова дюжина, ахиллесова пята, бездонная бочка, мышинная возня, пушечное мясо, святая простота, хлеб насущный* и т.д. или *только во множественном числе*: *злые языки, сильные мира сего, авгиевы конюшни, крокодиловы слезы* и т.д. К употребляемым *только в форме множественного числа* относятся: *злые языки, авгиевы конюшни, сильные мира сего, крокодиловы слезы, золотые руки* и т.д. В таких фразеологических оборотах употребляется именное словосочетание с существительным среднего рода, в которых отсутствует значение лица, но имеется значение предмета или явления.

Именные (субстантивные) фразеологические обороты в сочетании со словами могут согласоваться в роде, числе и падеже, управляться или быть управляемыми. Они объединяются тем, что могут выражать отношения и связи со словами в речи через парадигматические формы, набор которых в каждом случае употребления фразеологического оборота определяется его синтаксической функцией: у фразеологического оборота в функции подлежащего (при согласовании со сказуемым в роде и числе) будет один набор парадигматических форм, в функции дополнения (когда слово-сказуемое управляет им) – другой набор парадигматических форм, связанных с постановкой его в определенном падеже, и т.д.

Итак, именные (субстантивные) фразеологические обороты составляют более или менее большой пласт фразеологизмов русского языка. Они обладают различными грамматическими категориями, в первую очередь – категориями рода, числа, склоняются как обычные имена существительные, в предложении выступают как подлежащее, дополнение или именная часть составных сказуемых.

Литература:

1. А.И. Молотков. Основы фразеологии русского языка. М., «Высшая школа», 1969 г.
2. В.П. Жуков. Семантика фразеологических оборотов. М., «Просвещение», 1978 г.
3. В.П. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка, М., «Просвещение», 1980 г.
4. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова, Издание третье, 1981 г.
5. Р.И. Яранцев. Словарь-справочник по русской фразеологии. М., «Русский язык», 1981 г.